

Quanto è naturale l'italiano 'sintetico' prodotto dall'IA generativa?
Anna-Maria De Cesare (Technische Universität Dresden)
XVIII Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana
L'italiano: spazi e contatti
Cracovia, 27.05.2026

Bibliografia

- Antonelli, Giuseppe (2023). "L'IA-taliano". *La Lettura* del Corriere della Sera, 3.12.2023.
- Antonelli, Giuseppe (2024). L'italiano "autentico" dell'intelligenza artificiale. *AggiornaMenti* 25. 6-12.
- Antonelli, Giuseppe (2025). Storia brevissima (ma molto intensa) dell'IA-taliano. *Lingue e Culture dei Media* 9/1. 4-50. <https://doi.org/10.54103/2532-1803/29341>
- Antonelli, Giuseppe (2026). *Alfabit. L'italiano digitale dagli SMS all'IA*. Bologna, il Mulino.
- Backus et al. (2023). Minds: Big questions for linguistics in the age of AI. *Linguistics in the Netherlands* 40: 301-308. <https://doi.org/10.1075/avt.00094.bac>
- Ballarè, Silvia (2020). L'italiano neo-standard oggi: stato dell'arte. *Italiano LinguaDue* 12/2: 469-492. <https://doi.org/10.13130/2037-3597/15013>
- Barbaresi, Adrien (2021). "Trafilatura: A Web Scraping Library and Command-Line Tool for Text Discovery and Extraction". In Heng Ji & Jong C. Park & Rui Xia (eds), *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing: System Demonstrations*. Association for Computational Linguistics: 122-131. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-demo.15>
- Berruto, Gaetano (2012). *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Nuova edizione*. Roma, Carocci.
- Berruto, Gaetano (2017). What is changing in Italian today? Phenomena of restandardization in syntax and morphology. An overview. In Massimo Cerruti & Claudia Crocco & Stefania Marzo (eds), *Towards a New Standard. Theoretical and Empirical Studies on the Restandardization of Italian*. Berlin, De Gruyter, 31-60.
- Cerruti, Massimo (in stampa). Standardization. In Adam Ledgeway & Martin Maiden (eds.), *The Oxford Handbook of the Italian Language*. Oxford, Oxford University Press.
- Cerruti, Massimo & De Cesare, Anna-Maria (2026). *L'italiano generato dai modelli linguistici: una nuova varietà dell'italiano contemporaneo?*, Intervento presentato all'XIV *Italianistiktag. Intrecci - dinamiche, strutture, motivi*, Universität Graz, 28.02.2026.
- Cerruti, Massimo & Vietti, Alessandro (2022). Identifying language varieties: Coexisting standards in spoken Italian. In Karen Beaman & Gregory R. Guy (eds), *The Coherence of Linguistic Communities: Orderly Heterogeneity and Social Meaning*. London, Routledge, 261-280.
- Cerruti, Massimo & Crocco, Claudia & Marzo, Stefania (eds). (2017). *Towards a New Standard: Theoretical and Empirical Studies on the Restandardization of Italian*. Berlin-New York, Mouton De Gruyter.
- Chen, L. & Zaharia, M. & Zou, J. (2023). How is ChatGPT's behavior changing over time? <https://arxiv.org/abs/2307.09009> (ultimo accesso: 21.02.2024)

- Christopher, Sabine & Buechel, Laura Loder & Sánchez Abchi, Verónica (a c. di). (2025). *L'IA generativa nell'insegnamento delle lingue straniere*, in *Babylonia* 1/2025.
- Cicero, Francesco (2023). L'italiano delle intelligenze artificiali generative. *Italiano LinguaDue* 15/2. 733-761. <https://doi.org/10.54103/2037-3597/21990>
- Cicero, Francesco (2024). Intelligenza artificiale e divulgazione medica. I consulti prodotti da ChatGPT. *Lid'O - Lingua Italiana d'Oggi XXI*: 93-111.
- Cicero, Francesco (2025). Esercizi di stile: La narrativa per l'infanzia delle intelligenze artificiali. *AI-Linguistica. Linguistic Studies on AI-Generated Texts and Discourses* 2/2: 1-21. <https://doi.org/10.62408/ai-ling.v2i2.19>
- Cicero, Francesco (in stampa). Intelligenze artificiali e lingue: italiano e inglese. In *Lingue, frontiere, esplorazioni e migrazioni*, Atti del XVI convegno ASLI 2024 (Trieste, 12-14 settembre 2024), Firenze, Cesati.
- D'Achille, Paolo (2016). Architettura dell'italiano di oggi e linee di tendenza. In: Lubello, Sergio (a cura di), *Manuale di linguistica italiana*. Berlin-Boston, De Gruyter, 165-189.
- De Cesare, Anna-Maria (2023). Assessing the quality of ChatGPT's generated output in light of human-written texts. A corpus study based on textual parameters. *CHIMERA. Romance Corpora and Linguistic studies* 10: 179-210. <https://revistas.uam.es/chimera/article/view/17979>
- De Cesare, Anna-Maria (2023b). *Giorgia Meloni, Meloni o la Meloni?* La codifica degli antroponomi femminili in biografie generate da ChatGPT e pubblicate su *Wikipedia*. *Lingue e Culture dei Media* 7/1-2: 1-20. <https://doi.org/10.54103/2532-1803/22388>
- De Cesare, Anna-Maria (2024). Nuove dinamiche di contatto linguistico: Le 'impronte digitali' dell'inglese nell'italiano generato da LLM. *Lingua Italiana d'Oggi XXI*: 67-91.
- De Cesare, Anna-Maria (2025a). Italiano *sintetico* vs italiano *naturale*: osservazioni sull'uso dei costrutti coordinativi in due campioni di biografie. *AggiornaMenti* 28: 8-12.
- De Cesare, Anna-Maria (2025b). LLM referential chain generation. A qualitative case study based on Italian biographies produced by GPT-4. *Linguistik Online* 136/4: 25-52. <https://doi.org/10.13092/8tppdv47>
- De Cesare, Anna-Maria (2026a). *L'italiano sintetico dell'intelligenza artificiale generativa*. Firenze, Cesati.
- De Cesare, Anna-Maria (2026b). Gender biases in GPT-4 generated biographies. A corpus study on Italian and French anthroponyms. In Giuliana Giusti & Daniel Elmiger & Federica Marengi & Viviana Patti & Gabriela Zunino (eds), *LaGendA: gender-inclusive language, institutional policies and AI*, *Linguistik online* 144(3): 227-245. <https://doi.org/10.13092/tsh3js82>
- De Cesare, Anna-Maria & Mantovani, Giulia (in stampa). Valutare la naturalezza dell'output prodotto dall'IA generativa: uno studio empirico sull'uso dei suffissi alterativi in un corpus di favole sintetiche e scritte da esseri umani. *Linguistica e Filologia*.
- De Gasperis, Paolo (2025). *Dialogare con i Large Language Models. Guida alla scrittura del prompt*. Roma, Edizioni Nuova Cultura.
- Ferrara, Emilio (2023). *Should ChatGPT be Biased? Challenges and Risks of Bias in Large Language Models*, in *First Monday* 28(11): 1-39. doi.org/10.5210/fm.v28i11.13346.
- Florentino, Giuliana & Tavasani, Mirko (2024). Chiaro, sintetico, e brillante: l'italiano dei testi redatti con l'IA funziona? *Lid'O. Lingua italiana d'oggi XXI*: 37-65.

- Fiormonte, Domenico (2003). *Scrittura e filologia nell'era digitale*. Torino, Bollati Boringhieri.
- Frabotta, Simona/Fernández-Cruz, Javier (2024). *Call me by your name: A corpus-based discourse analysis of the use of Italian gender choice in professional self-denominations on LinkedIn*, in *Linguistica e Filologia* 44: 49-74.
- Gerstenberg, Annette (2024). Hallucinations in automated texts – A critical view on the emerging terminology. *AI-Linguistica. Linguistic Studies on AI-Generated Texts and Discourses* 1/1, <https://doi.org/10.62408/ai-ling.v1i1.9>
- Gualdo, Riccardo (2026). La lingua va dove vuole?. *Lingue E Culture Dei Media*, 9(2): 118-137. <https://doi.org/10.54103/2532-1803/30911>
- Johnson, Rebecca L. et al. (2022). The Ghost in the Machine has an American accent: value conflict in GPT-3. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.07785>
- Mantovani, Giulia (in stampa). “Forme sintetiche e forme analitiche per i diminutivi dei nomi: un confronto tra favole naturali e favole generate dall’intelligenza artificiale”. In: Lala, Letizia/Castro, Enrico/Garzonio, Jacopo (a cura di), *Il nome in italiano. Morfologia, sintassi, testualità*. Firenze, Cesati.
- McLaughlin, M. (2013). News Translation as a Source of Syntactic Borrowing in Italian. *The Italianist*, 33(iii), 443-463.
- Nemani, Praneeth et al. (2024). Gender bias in transformers: A comprehensive review of detection and mitigation strategies. *Natural Language Processing Journal* 6, Article 100047. <https://doi.org/10.1016/j.nlp.2023.100047>
- Ondelli, Stefano & Viale, Matteo (2010). L’assetto dell’italiano delle traduzioni in un corpus giornalistico. Aspetti qualitativi e quantitativi. *Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione/International Journal of Translation*, 12, 1-62.
- Orlando, Riccardo & Moroni, Luca & Huguet Cabot, Pere-Lluís et al. (2024). Minerva LLMs: The first family of Large Language Models trained from scratch on Italian data. *Proceedings of the Tenth Italian Conference on Computational Linguistics (CLIC-it 2024)*. 707-719.
- Navigli, Roberto & Conia, Simone & Ross, Björn (2023). Biases in Large Language Models: Origins, Inventory, and Discussion. *ACM J. Data Inform. Quality* 15(2). 101-121. (<https://doi.org/10.1145/3597307>)
- OpenAI. 2020. Languages by word count. (https://github.com/openai/gpt-3/blob/master/dataset_statistics/languages_by_word_count.csv) (Ultimo accesso 08/01/2026).
- Palermo, Massimo (2026). Sui testi generati dall’intelligenza artificiale. Verso un nuovo rapporto tra norma e uso?, (20.05.2026), [Sui testi generati dall’intelligenza artificiale. Verso un nuovo rapporto tra norma e uso? - Accademia della Crusca](#)
- Renzi, Lorenzo (2017). *Come cambia la lingua. L’italiano in movimento*. Bologna, il Mulino.
- Robustelli, Cecilia (2012). L’uso del genere femminile nell’italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte. In Michele Cortelazzo (a c. di), *Politicamente o linguisticamente corretto. Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni. Quaderni della Rete per l’Eccellenza dell’Italiano istituzionale 2*, http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/10rei_robustelli.pdf

- Sabatini, Alma (1993 [1987]). *Il sessismo nella lingua italiana. Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Shaitarova, Anastassia & Göhring, Anne & Volk, Martin (2023). Machine vs. Human: Exploring Syntax and Lexicon in German Translations, with a Spotlight on Anglicisms. In: *The 24th Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa)*, Tórshavn, Faroe Islands, 23.5.2023-25.5.2023. University of Tartu Library, 215-227.
- Tavosanis, Mirko (2024). Valutare la qualità dei testi generati in lingua italiana. *AI-Linguistica. Linguistic Studies on AI-Generated Texts and Discourses* 1/1. <https://doi.org/10.62408/ai-ling.v1i1.14>
- Tavosanis, Mirko (2025). Grammatica generata: analisi di alcune strutture presenti nei testi di ChatGPT in lingua italiana. *AI-Linguistica. Linguistic Studies on AI-Generated Texts and Discourses*, 2(2). <https://doi.org/10.62408/ai-ling.v2i2.23>
- Thornton, Anna M. (2004). *Mozione*, in Maria Grossmann & Franz Rainer (a c. di), *La formazione delle parole in italiano*, Tübingen, Niemeyer, 218-227.
- Tomasin, Lorenzo (2025). Il nome (improprio) della cosa: quella artificiale non è intelligenza, 01.09.2025, [Il nome \(improprio\) della cosa: quella artificiale non è intelligenza - Accademia della Crusca](https://www.accademia.org/it/parole/2025/09/01/il-nome-improprio-della-cosa-quella-artificiale-non-e-intelligenza-)
- Sabatini, Francesco (2011 [1985]). L'italiano dell'uso medio": una realtà tra le varietà linguistiche italiane. In Vittorio Coletti et al. (a c. di), *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*. Tomo II. Napoli, Liguori, 3-36.
- Salvi, Giampaolo (1991). Le frasi copulative. In Lorenzo Renzi & Giampaolo Salvi (a c. di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, Bologna, il Mulino, 163-189.
- Vanmassenhove, Eva (2025). Losing our Tail – Again: On (Un)Natural Selection and Multilingual Large Language Models. *arXiv*. (doi:10.48550/arXiv.2507.03933)
- Vaswani, Ashish et al. (2023). Attention Is All You Need. *arXiv*. doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762 (last accessed 10.04.2026)

AI-Linguistica. Linguistic Studies on AI-Generated Texts and Discourses (Ai-Ling)
[AI-Linguistica. Linguistic Studies on AI-Generated Texts and Discourses](https://www.romance-studies.eu/ai-linguistica)
AI-generated Texts in Romance and Germanic Language Varieties (AI-ROM-IV)
[AI-ROM-IV Conference 2026 — Institute of Romance Studies — TU Dresden](https://www.romance-studies.eu/ai-rom-iv-conference-2026)

Corpus Italian Trends (2014-Today), [Italian Trends corpus | Sketch Engine](https://www.sketchengine.eu/italian-trends-corpus)
 OpenAI. *ChatGPT*, <https://openai.com>
 Nuovo De Mauro, <https://dizionario.internazionale.it>
 Sapienza NLP. *Minerva*, [Minerva AI LLM: Italian-English Generative and Conversational LLMs](https://www.sketchengine.eu/minerva-ai-llm)
 Sketch Engine, <https://www.sketchengine.eu/>
 Vocabolario Treccani on line (<https://www.treccani.it/vocabolario>)